

COMMUNITY DEVELOPMENT IN COORDINATION WITH THE KNOWLEDGE, POWER AND COMMUNICATION

DESARROLLO COMUNITARIO EN ARTICULACIÓN CON EL CONOCIMIENTO, PODER Y COMUNICACIÓN

Elvira Maritza Andino¹

Doctorante en Ciencias Sociales de la Universidad del Zulia

RESUMEN

El objetivo de este análisis es presentar la discusión entre lo que es desarrollo para la comunidad y la capacidad que tiene el conocimiento práctico como principal aportador para el conocimiento científico, así mismo la relación entre el poder y la comunicación, que se establece en la comunidad para su pervivencia. La metodología que se utiliza es el de análisis documental, relacionado con la experiencia académica en el proceso sistémico de las investigaciones de campo desde la antropología. Como consecuencias del trabajo de investigación se concluye, que las prácticas de saberes, costumbres que desarrollan las comunidades es fuente inagotable para el conocimiento. Queda claro que la vida social, abarca todo lo relacionado con la forma de vida lo individual y colectivo de la comunidad. Asimismo, la vida familiar es lo más estrictamente necesario para establecer la conexión de la comunidad con el exterior, para establecer la vida cotidiana de la familia, con sus tradiciones en el lugar que se encuentre y su permutación con el tiempo.

Palabras Clave: Desarrollo, Comunidad, Desarrollo comunitario, poder, comunicación, vida familiar.

REVISTA indizada, incorporada o reconocida por instituciones como:

LATINDEX / REDALyC / REVENCYT / CLASE / DIALNET / SERBILUZ / [IBT-CCG UNAM / EBSCO](#)
[Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB / www.cvtisr.sk / Directory of Open Access Journals \(DOAJ\) / www.journalfinder.uncq.edu / Yokohama National University Library jp / Stanford.edu. www.nsd.org / University of Rochester Libraries / Korea Fundation Advenced Library.kfas.or.kr / www.worldcatlibraries.org / www.science.oas.org/infocyt / www.redhucyt.oas.org/ fr.dokupedia.org/index / www.lib.ynu.ac.jp www.jinfo.lub.lu.se / Université de Caen Basse-Normandie SICD-Réseau des Bibliothèques de L'Université / Base d'Information Mutualiste sur les Périodiques Electroniques Joseph Fourier et de L'Institut National Polytechnique de Grenoble / Biblioteca OEI / www.sid.uncu.edu.ar / www.ifremer.fr / www.unicaen.fr / www.science.oas.org / www.biblioteca.ibt.unam.mx / Cit.chile. Journals in Electronic Format-UNC-Chapel Hill Libraries / www.biblioteca.ibt.unam.mx / www.ohiolink.edu, www.library.georgetown.edu / www.google.com / www.google.scholar / www.altavista.com / www.dowling.edu / www.uce.resourcelinker.com / www.biblio.vub.ac / www.library.yorku.ca / www.rzblx1.uni-regensburg.de / EBSCO / www.opac.sub.uni-goettingen.de / www.scu.edu.au / www.docelec.scd.univ-paris-diderot.fr / www.lettres.univ-lemans.fr / www.bu.uni.wroc.pl / www.cvtisr.sk / www.library.acadiau.ca / www.mylibrary.library.nd.edu / www.brary.uonbi.ac.ke / www.bordeaux1.fr / www.ucab.edu.ve / www.phoenicis.dgsca.unam.mx / www.ebscokorea.co.kr / www.serbi.luz.edu.ve/scielo / www.rzblx3.uni-regensburg.de / www.phoenicis.dgsca.unam.mx / www.liber-accion.org / www.mediacioneducativa.com.ar / www.psicopedagogia.com / www.sid.uncu.edu.ar / www.bib.umontreal.ca / www.fundacionunamuno.org.ve/revistas / www.aladin.wric.org / www.blackboard.ccn.ac.uk / www.celat.ulaval.ca / +++ / No bureaucracy / not destroy trees / guaranteed issues / Partial scholarships / Solidarity / Electronic coverage guaranteed in over 150 countries / Free Full text /Open Access \[www.revistaorbis.org.ve / revistaorbis@gmail.com\]\(#\)](#)

DOI:<http://doi.org/10.5281/zenodo.5168072>

¹ Máster en Antropología Etnología. Docente de la UNAN-Managua y Directora Departamento de Antropología. maritzaapicado@hotmail.com

ABSTRACT

The target of this analysis is to present the discussion between what it is a development for the community and the capacity that has the main practical knowledge contributor for the scientific knowledge, likewise the relation between the power and the communication, which is established in the community for its survival. The methodology that is used is that of documentary analysis, related to the academic experience in the systemic process of the field investigations from the anthropology. As consequences of the research work it ends, that the practices of know ledges, customs that the communities develop inexhaustible source is for the knowledge. It remains clear that the social life there includes everything related to the form of life individual and group of the community. Also, the family life is more definitely necessarily to establish the connection of the community with the exterior, to establish the everyday life of the family, with its traditions in the place that is and its permutation with the time.

Keywords: Development, Community, Community development, power, and communication, family life.

INTRODUCCIÓN

El Desarrollo Comunitario en articulación con el conocimiento, poder y comunicación. Procura articular tres conceptos que conciernen a la comunidad. El desarrollo como conocimiento científico y práctico, así como el poder que se ejerce desde los actores sociales y las estrategias de comunicación que se realizan alrededor del desarrollo de la comunidad.

Para el conocimiento científico el aspecto de desarrollo es un elemento que concierne en la aplicación práctica, por ello es importante, analizar como incursiona el concepto, y visualizar la relación y el comportamiento en correspondencia a las connotaciones del proceso de construcción teórica.

En esta mirada, se denota asimetría, particularmente lo que corresponde al escenario que se establece en la discusión, porque ubica distanciamiento de la realidad práctica que precisa la comunidad, de tal manera que la diferencia de su concepción y aplicación es la que permite revisar el funcionamiento de la existencia de desarrollo en la comunidad.

Por otra parte, es sustancial relacionar el **poder**, es decir, la autoridad que se ejerce desde los actores sociales en relación a la construcción de desarrollo, en este espacio participan intereses combinados; internos y externo con la intención de obtener beneficio para la comunidad, sin embargo, existen resultados poco alentadores en relación a la sostenibilidad de los proyectos de desarrollo.

Las estrategias de **comunicación**, para el desarrollo se manifiesta desde los pobladores, con las habilidades expresadas en; costumbres, destrezas, del conocimiento social práctico, las que prevalecen como elementos de identidad, en el entendido que, el sentido de pertinencia, es la oportunidad, la conservación y garantía de la protección de sus recursos tangibles e intangibles y que a su vez es la precaución para la sostenibilidad razonable, dentro de los parámetros propios;

de raíces -orígenes- solidaridad, en correspondencia con la defensa y protección de las comunidades.

El desarrollo como conocimiento científico y práctico

En la actualidad el conocimiento científico y práctico para el análisis del desarrollo comunitario es un tema de mucha relevancia. En el debate teórico se destaca con mucha fuerza lo concerniente al quehacer metodológico, justificado para atender las necesidades y problemas de las poblaciones.

Principales interrogantes que surgen alrededor del tema ¿qué es desarrollo? ¿Qué es comunidad?, ¿qué es desarrollo comunitario? Para procurar la comprensión del argumento se presentan diferentes reflexiones, las que aportan al proceso de construcción de las concepciones. Desde la antropología es importante preguntar sobre la lógica de las comunidades ¿qué se construye, como parte del conocimiento práctico? ¿Cuál es el aporte, el contrasté, la correspondencia, con el conocimiento científico?

La concepción de **desarrollo**, es concebido como el efecto exógeno. Pero después de la crisis de los ochenta el desarrollo depende de los recursos endógenos existentes en un espacio territorial, cuya utilización adecuada permite que las economías locales crezcan y generen condiciones para mejorar el nivel de vida de sus poblaciones.

El desarrollo de la comunidad hace parte del concepto más amplio, más general y complejo del desarrollo, lo relaciona como cualquier otro concepto, el desarrollo es una construcción social e histórica. Con el concepto de desarrollo se ha querido decir, a lo largo del tiempo, distintas cosas.

El desarrollo es un producto de la imaginación de unos y otros, una imaginación que siempre es resultado de una historia social, cultural y material. Considerar el desarrollo como una construcción social e histórica es reconocer que es un producto contingente y, por lo tanto, puede ser modificado Monreal y Gimeno (1999) en (Carvajal, 2011pp.27).

Por su parte Bonales (2007) explica que el desarrollo tiene relación con, las instituciones las que son construidas para crear el orden social, cultural y económico del mundo, estas son diseñadas por expertos y con el supuesto de que actúan de manera perfecta. Al delegar a las instituciones la generación del orden se ha totalizado y dominado, deteriorada la identidad instituyente del ser humano y consolidada la identidad instituida. La ciudadanía del modelo neoliberal es

instituida, donde los derechos del propietario ocupan el lugar de los derechos humano (pp,20).

El concepto proporciona elementos de análisis, pero también de alerta de peligros de subordinación en los que los actores sociales pueden involucrarse, cuando en las estructuras y sistemas, genera la negación del sujeto, la sobrevaloración del poder establecido y la limitación del control social sobre el poder público.

DESARROLLO

El desarrollo para la comunidad

Para la atención del concepto de desarrollo es sensato reflexionar sobre la noción de comunidad puesto que se supone que el desarrollo está dirigido a la comunidad, el aporte en el conocimiento científico sobre **comunidad** se destaca en la comprensión de la configuración del conocimiento práctico.

En el proceso de su edificación asisten una diversidad de conceptos asociados a variadas aplicaciones que contribuyen a la conformación de características que la distinguen, entre ellas tenemos; el espacio o territorio delimitado, en el que comparte una herencia social común, sentimientos o conciencia de similitud y pertinencia, relaciones sociales, entidad funcional autónoma.

Ander- Egg (2005), en Carvajal (2011), afirma en su argumento que una comunidad es una agrupación o conjunto de personas que habitan un espacio geográfico delimitado y delimitable, cuyos miembros tienen conciencia de pertinencia o identificación con algún símbolo local y que interaccionan entre sí más intensamente que en otro contexto, operando redes de comunicación, intereses y apoyo mutuo, con el propósito de alcanzar determinados objetivos, satisfacer necesidades, resolver problemas o desempeñar funciones sociales relevantes a nivel local. (pp. 12)

Las comunidades crean conocimiento social práctico, aplicado al elemento de identidad, este fortalece el conocimiento científico, de tal manera que ambos aportan para el conocimiento sistémico. La comunidad tiene capacidad de validar en principio el conocimiento práctico, nivel de aplicación, y considerar el más adecuado para su estudio.

Es importante tomar en cuenta que en el conocimiento científico prevalece; la conexión, la validez del dato, en el conocimiento práctico es la aplicación pertinente y firme que beneficia a la comunidad de acuerdo a sus necesidades.

Sin embargo existe un punto de interconexión, que para la antropología es de gran relevancia la construcción o actualización del conocimiento. Entre el conocimiento científico y el práctico existe el deber de acercarse a la realidad para reconocerse e incluirse mutuamente. Todo con el propósito de crear soluciones para las comunidades.

La propuesta relaciona el concepto de **comunidad** con vínculos que se conforman a partir de cualidades, las que tienen que ver con; el lugar, el área, el espacio que se vive de forma más personal, más íntima.

Lo que da sentido de pertinencia, en sus habitantes, se reconocen entre sí, los miembros de la comunidad se sienten unidos por redes de diversos ambientes; entre las que predominan las relaciones interpersonales inmediatas y sinceras y abiertas; como el entorno en donde se conforma la cotidianidad en sus variadas manifestaciones, donde se cristaliza la conciencia más profunda de lo vivido.

El ser humano vive y consolida sus raíces, construye solidaridades, es capaz de forjar ideales en común para la construcción de un futuro colectivo y aquí es donde sus miembros expresan conciencia de pertinencia, identificación con cierto símbolo particular e interactúan entre sí, más intensamente que en otro contexto.

El sentido de pertenencia en el espacio de la comunidad, destaca el posicionamiento del legado propio, como la principal riqueza con la que cuenta la población, es la identificación importante, para enfrentar la realidad que el contexto le proporciona. Consecutivamente el símbolo de la cultura, presenta una connotación de carácter de identidad, porque son las prácticas que realiza la población el elemento transcendental en su manifestación explícita, debido a que, se hace en función de la naturaleza social y natural que relaciona a la comunidad.

A pesar de contar con tantas definiciones en el término **comunidad** y de que existan muchas posibilidades para el trabajo comunal, es fundamental considerar que la expresión “comunidad” puede aplicarse a todas las situaciones en que se detecta la existencia de vínculos objetivos y subjetivos entre las personas; una comunidad existe cuando entre sus miembros hay lazos que los hacen sentirse parte de un grupo o una colectividad. Comunidad, es de naturaleza afectiva y existencial y caracteriza básicamente las relaciones sociales informales. (Guimaraes, Vargas 1996 pp.27, 28).

Es importante destacar las experiencias de estudios de comunidad, entre las que se encuentran múltiples aplicaciones que expresan las propuestas para conceptualizar el estudio sobre comunidad. Existen designaciones que están implícitas y explícitas en la población, muchas de estas características imprescindibles para la comunidad, entre las que se destacan; el entorno físico y humano; el medio ambiente físico pasado y el presente de la comunidad, incluye las condiciones físicas de la comunidad; -la geografía humana, -la organización económica, las prácticas socioculturales específicas, las formas asociativas, esparcimientos, vestimentas, las formas de relación con la naturaleza, en otras palabras, la actitud de la comunidad con la protección del medio ambiente.

La vida familiar en la comunidad

La vida social, abarca todo lo relacionado con la forma de vida con los individuos y grupos de la comunidad, y cómo va cambiando con el tiempo. **La vida familiar** es la expresión natural que la comunidad puede manifestar, para coexistir, para luego, establecer el nexo con el exterior. La familia, conoce cómo vivían y cómo viven, establece la rutina, desarrolla las actividades, practica los hábitos familiares; muestra las relaciones entre sus miembros y entre generaciones. La vida cotidiana de la familia, tradiciones alimentarias en la localidad y su cambio con el tiempo. Lo mismo que su entidad con fiestas locales, eventos especiales para la familia y para la comunidad y su significado desde el punto de vista étnico, religioso o cultural.

La organización comunal, es la forma de organización de la comunidad, expresado en grupos sociales en familias opuestas, etnias diversas, credos religiosos. La sociabilidad en la comunidad: comprende cualquier tipo de celebración, sea tradicional o moderna, religiosa o civil, y su propia forma de organización.

Otro concepto de **comunidad** que nos proporciona Robertis y Pascal citado en Carvajal (2011, pp12), comunidad ha sido utilizado con dos significaciones: una es la definición de un espacio delimitado donde existe una **organización de vida social** parcial (barrio, aldea); la otra hace referencia a la **calidad de las relaciones** que se entretajan entre las personas y los grupos, esta significación espacial y cualitativa vuelve impreciso el término colectivo. (Robertis y Pascal, 2007: 31), Montero (2007) en Carvajal (2011, pp. 15/16) expresa que como muchas de las palabras claves en el campo de lo social, comunidad es un término polisémico, complejo y confuso.

Sugiere que es importante, en este sentido, recordar algo que advirtió Heller en 1988: la necesidad de enfocar la comunidad como “sentimiento” y no la

comunidad como “escena o lugar”. Al trabajo comunitario no le interesa el sitio donde está la comunidad en tanto tal, sino los procesos psicosociales de opresión, de transformación y de liberación que se dan en las personas que por convivir en un cierto contexto, con características y condiciones específicas han desarrollado formas de adaptación o de resistencia y desean hacer cambio. Esta posición ha sido calificada en la literatura especializada como “relacional” o de “la relación”. Entonces, si bien se trabaja para facilitar y catalizar esa transformación y liberación, no se puede ignorar el contexto en el cual se da y que puede ser parte del problema.

Guimaraes, Vargas. (1996 pp. 27) relaciona a la comunidad, en donde el ser humano vive y consolida sus raíces, construye solidaridades, es capaz de forjar ideales en común para la construcción de un futuro colectivo.

Se afrontan las raíces en completa relación con el origen de la población en el reconocimiento de su cultura, su comportamiento con las tradiciones, costumbres, formas de vida, las que facilitan la comprensión de las necesidades. De esta misma forma se sustenta el principal valor en el que funda la solidaridad entre sí, como el apoyo principal, que debe prevalecer en la relación de comunidad, para que, funcione el desarrollo comunitario.

Sin embargo se pueden localizar algunas dificultades en el sentido de **comunidad** para Krause citado en Montero (2007), Carvajal (2011) considera que hay un número mínimo de componentes que permiten construir el concepto de comunidad o reconocer la comunidad en algún grupo social concreto. Y precisamente los relaciona con los componentes de la pertinencia, la interrelación y la cultura común.

Todo lo anterior muestra que a pesar de la dificultad para definir lo que es una comunidad, hay un cierto número de coincidencias en cuanto a lo que constituye el núcleo fundamental que lo caracteriza. Montero citado en Carvajal (2011) relaciona el concepto de **comunidad** con el enfoque histórico, argumenta que comunidad es además un grupo social histórico, que refleja una cultura preexistente, que posee una cierta organización, cuyos grados varían según el caso, con intereses y necesidades compartidas; que tienen su propia vida, en el cual concurren una pluralidad de vidas provenientes de sus miembros; que además desarrolla formas de interrelación frecuentes, marcadas por la acción, la afectividad, el conocimiento y la información no debe olvidarse que, como parte de su dinámica, en esas relaciones internas puede también llegar a situaciones conflictivas conducentes a su división, su disgregación y a la pérdida de identidad.

El desarrollo comunitario para la población

Visto el concepto de comunidad y respectivamente el de desarrollo, se destaca la importancia de referirse con claridad a la teoría que rodea en su significado el **desarrollo comunitario** con el propósito de enfatizar interés por el origen de su construcción y aplicación. Se procura enfatizar el logro del concepto, sobre todo, en el campo de los métodos de intervención social énfasis que predomina en los campos de la sociología, antropología y psicología social. Las ciencias mencionadas seleccionan aspectos o factores que interesan a un método de acción social con el significado y alcance del desarrollo de la comunidad, esencialmente los elementos estructurales más importantes como son: el territorio, la población, los recursos, servicios, las formas de intervención, relaciones y lazos comunes que procuran una identificación colectiva sentido o ciencia de pertenencia. (Ander- Egg, 2005) en (Carvajal, pp. 10)

En el mundo actual, y más aún en el que se avecina, se requieren nuevos conceptos y métodos de aproximación a la compleja realidad del desarrollo comunitario las que permiten obtener un conocimiento contrastado y validado de su composición y de sus dinámicas de funcionamiento. A nuestro parecer, dicho conocimiento solo se hará efectivo con el concurso de diferentes disciplinas, comunicadas entre sí mediante marcos teóricos y metodológicos, sólidos compartidos que generan estructuras convergentes, sinergias, y posibiliten un tratamiento más amplio, imaginativo y sistemático de los datos.

Para el análisis del desarrollo comunitario se aprovecha el concepto de **cultura económica** por su relación intrínseca con la vida material y espiritual de las comunidades, por ello se necesita que exista la correspondencia de una cultura económica humanista y prever para un desarrollo sostenible. Cabrera (2010, pp.9) argumenta “necesitamos una cultura económica que entrelace la economía, la política y la ética en un eje que haga girar la acción humana hacia un mundo económicamente sustentable, solidario y verdaderamente humano, donde todos tengamos acceso a las riquezas producidas por todos, sin excluidos”, (pp.8).

El comportamiento sobre las preocupaciones económicas se profundiza en la existencia, sobrevivencia, por el mantenimiento de un determinado nivel de vida. Se debe tomar en cuenta a los actores sociales porque las poblaciones además de realizar actividades económicas los bienes materiales, también originan significados que para la cultura es la expresión de experiencias, creencias, tradiciones, todo el conocimiento acumulado para modelar sus aspiraciones, sean éstas satisfechas o no. Puesto que las relaciones que emergen de toda actividad económica implican un intercambio económico, un intercambio cultural.

El poder desde los actores sociales

El poder que se ejerce con los actores sociales y las estrategias de comunicación se efectúa alrededor del desarrollo de la comunidad, recobra interés con la participación de la población en la gestión comunal como base fundamental para la toma de decisiones, así como las posibilidades de sostenibilidad de un proyecto.

Entonces, primeramente, el proyecto que se visualiza como desarrollo comunitario debe cumplir previamente, con aquellos criterios denominados informales, derivados de la comunidad, posiblemente en contraposición con las normas establecidas; por instituciones, organizaciones a partir de la decisión individual y colectiva para ejercitar el poder desde la comunidad.

El poder local desde la dimensión endógena, expresa los valores que ejerce la población, alrededor de sus propias manifestaciones. En una ardua lucha por la capacidad de generar recursos, como expresión de desplazamiento e interacción con los sujetos sociales.

Pero es fundamental tomar en cuenta que las comunidades tampoco pueden funcionar aisladas, ellas necesitan de las relaciones que les permitan la participación directa, y expresar las capacidades de intervenir en sus propios proyectos. De esta manera procuran respuesta a sus necesidades para compartir e interactuar, de modo que permiten la asociación con elementos que admiten articular sus formas de funcionamiento y por tanto a desarrollar sus capacidades desde su dimensión más cercana.

Para las comunidades la relación con el exterior es sumamente importante, debido a que en este espacio se visualiza la aplicación del desarrollo local con programas y proyectos de desarrollo impulsados en organizaciones, en los gobiernos municipales, el estado y organismos no gubernamentales. Todos aportan al desarrollo mediante acciones puntuales que, se manifiesta en la implementación de políticas de desarrollo para el bienestar de los actores sociales, se realizan gestiones con características puntuales las que se legalizan con la presencia externa como respuesta alternativa a las necesidades y de esta manera se manifiesta la atención para el desarrollo comunitario.

Mientras tanto en el contexto micro, asociado a la interno de la comunidad, se ubica en el entorno comunitario, este prevé el desarrollo a raíz de la organización comunitaria, así como propuestas de atención integral, a las problemáticas del lugar, mediante procesos de autogestión; sin embargo, es necesario destacar que existen limitantes para garantizar la sostenibilidad de los

proyectos de intervención, ya que en ocasiones estos responden a intereses particulares en relación a los objetivos de los entes ejecutores y de financiamiento.

Para fundamentar el dominio que la población puede lograr en la comunidad a partir de involucrarse de forma directa en las actividades que se destacan, para realizar solución a la situación incierta que viven, es importante determinar el nivel de participación que los comunitarios adquieren en sus espacios. Después de las consideraciones anteriores es importante destacar los aportes que Phil Bartle, citado en (Zárate, 2007), (Carvajal, 2011 pp.39) el autor propone doce pasos importantes a considerar en el proceso de desarrollo comunitario, y los relaciona de forma explícita con la población, con el propósito de cuidar el poder a través de la participación. A continuación se detallan:

- Las comunidades tienen derecho a participar en las decisiones que afecten sus condiciones de vida y trabajo.
- Solo la participación en el poder de tomar decisiones es sostenible y creativa.
- La participación real requiere la intervención de la comunidad en todas las fases de la mejora de la ciudad, pueblo o aldea; planificación, complementación, mantenimiento y supervisión.
- La participación se debe construir desde la igualdad entre los sexos, e incluir a los jóvenes y ancianos.

- Participación equitativa porcentaje de mujeres, hombres y jóvenes.
- Las comunidades tienen recursos ocultos.
- Las comunidades interesadas entre todos los protagonistas del desarrollo en identificar problemas y en el mantenimiento y mejora de sus asentamientos.

- La concienciación y el desarrollo de la capacidad pueden hacer que las asociaciones entre las comunidades, ONG y autoridades municipales sean más equitativas.
- El desarrollo comunitario que planifican personas ajenas a la comunidad que solo requieren de trabajo gratuito, no es bien aceptado por las comunidades a largo plazo.
- La planificación de la participación es uno de los elementos que con más frecuencia se pasa por alto en el desarrollo comunitario.
- La caridad hace a las comunidades dependientes de las ayudas.

- El desarrollo comunitario es una contribución esencial en la gestión urbana y global.

En la propuesta se enfatiza que el poder se ejerce en las comunidades en la medida que ellas logran el involucramiento, el ejercicio práctico y la capacidad de resolver la -participación en las decisiones que afecten las condiciones de vida y trabajo -el desplazamiento en los niveles de participación sostenible y creativa - con una participación real requiere de la comunidad en todas las fases del desarrollo -construir desde la igualdad entre los sexos, e incluir a los jóvenes y ancianos -equitativa con el porcentaje de mujeres, hombres y jóvenes -los recursos ocultos -protagonistas del desarrollo –concienciación de sus capacidades –trabajo gratuito, no es bien aceptado por las comunidades – la falta de planificación de la participación es otro elemento importante a destacar-la caridad hace dependientes de las ayudas -el desarrollo comunitario es una contribución esencial en la gestión urbana y global.

Entonces el poder se relaciona directamente con la participación en todos los ambientes en la que a la comunidad le corresponde estar incluida. Es la comunidad la que tiene el poder de decisión para enrumbar su comportamiento, por ello, es de mucha utilidad que logre acercarse a estos elementos que si bien es cierto, no significan una norma, pero, son pasos útiles para la referencia de desarrollo que se pretende con las comunidades.

Poder y sostenibilidad

En estas pretensiones el poder y la sostenibilidad juegan un papel importante en tanto que la estrategia marca las acciones para la preservación de comportamiento comunitario. Las poblaciones demuestran las características de preferencia en la coexistencia de espacios y las relaciones sociales. Las acciones que se realizan para su conservación, muestran la capacidad del ser humano para manifestar su relación con la naturaleza.

La principal representación que ubica el desarrollo de las comunidades es su preservación en la relación interna lo que demuestra su capacidad conservación y resistencia ante la perspectiva histórica de la influencia estructural. En la medida que la historia demuestra las diversas formas de dominio, de esa manera se demuestra la forma de resistencia en la que se ha visto el actuar de las comunidades. Importante destacar que no se puede lograr un desarrollo comunitario desplegando sometimiento, irrespetando las principales relaciones que se destacan en las comunidades.

Se necesita crear el espacio para establecer relaciones que permitan el desarrollo deseado desde el nivel interno, con el externo de tal manera que las propuestas de solución a problemas inicien desde las comunidades, para expresar su sentir y ubicar, demandas y soluciones apegadas a la realidad de la población.

Es importante revelar que existen características adheridas a significados, que para las comunidades son de suma importancia, entre las que se destacan; el contexto de la comunidad; el origen de la población; el sistema de creencias; las relaciones sociales que se establecen previamente, todas ellas son las que aseguran el desarrollo de la comunidad. Por supuesto en el marco de la armonía, para la búsqueda de solución a sus necesidades y respeto a las formas de comportamiento en las comunidades.

Por otra parte es importante tomar en cuenta la fundamentación del desarrollo humano, en relación con el desarrollo de comunidad puesto que la lógica es que exista armonía entre el ser humano y el medio en que vive y no la ruptura discordante con la tradición de armonización en el ámbito de las relaciones humanas con el hábitat natural. Se trata de lograr el equilibrio entre la naturaleza y el ser humano.

En la lógica de entender la relación de este equilibrio -se concibe en perfilar y crear diversas regímenes de gobernabilidad que permitan una administración y solución de los conflictos medioambientales y sociales de manera tal que se asegure el desarrollo de las comunidades al tiempo que garantice el de las generaciones venideras en el marco de una cultura económica y política que reconozca y se apoye en principios ecológicos y bioéticos-. Revista futuro (2013 .pp1)

En la dimensión de sostenibilidad es sumamente importante examinar los componentes entre el ser humano y la naturaleza, expone un modelo que se relaciona con el paradigma de desarrollo humano sustentable en el que las comunidades tienen mucho que aportar en cuanto a la sensibilidad y sostenibilidad con la naturaleza.

Por tanto se destacan; -la sustentabilidad ecológica y social, -una productividad creciente, -la garantía de equidad de oportunidades y cobertura de necesidades básicas, -la potenciación o empoderamiento personal o institucional.- mediante el fomento de protección de la libertad de todos los derechos humanos – a fin de poder participar, eficazmente en aquellos procesos de decisión que afectan su existencia. Estos son factores insuficientes para que la sustentabilidad de los procesos de desarrollo humano este asegurada. Se necesita incrementar

una cultura de convivencia, en la que los valores como la solidaridad, el respeto a la diversidad consideradas las capacidades, para que trasciendan desde lo interno e impactar en el exterior de las mismas. Con el firme propósito de aportar a ese proceso de construcción de la tolerancia, para alcanzar el desarrollo que las comunidades realmente reclaman.

Entonces el desarrollo sostenible depende de las posibilidades que el ser humano procure, contando con los recursos que tiene , encaminado a la conservación de los mismos, es una responsabilidad que tiene competencia para las comunidades, porque significa que hay que aprender de la convivencia que se ejerce con el medio, significa de aprender de las buenas prácticas para la conservación y enseñanzas importantes de tomar en cuenta para la preservación de los recursos de las comunidades.

La sostenibilidad en el ser humano compromete a estar solvente ecológica, económica, y socialmente. “Por este motivo, la estrategia del desarrollo humano sostenible consiste en reponer todo el capital-físico, humano y natural- con el fin de mantener la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus necesidades, al menos en el mismo nivel que la generación actual”. (Pp, 01) Se requiere del perfil sostenibilidad y de la sensatez armónica con la naturaleza, para permitir congruencia en la necesidad de bienestar para los seres humanos.

Los actores incluidos en el desarrollo comunitario vinculado con el desarrollo humano, pueden tener puntos de vista diferenciados en relación a las posibilidades de acertar las pautas a seguir, para la potenciación de capacidades, y recursos, en las comunidades. Sin embargo es necesario reflexionar sobre las particularidades que se destacan de acuerdo al ambiente y valorar la propuesta de gestión de los comunitarios, considerando elementos importantes como; la de creatividad, capacidad de innovación y por supuesto lo oculto de las comunidades.

Es necesario establecer de previo las experiencias que enseñan las comunidades, lo que implica reconocer el elemento participativo y activo que funciona como base para la propuesta desde la comunidad. Reconocer entonces, la aportación en el proceso de construcción y reconstrucción del ser humano para la búsqueda de una vida sustentable.

Estrategias de comunicación y desarrollo comunitario

La comunicación como estrategia para el desarrollo de la comunidad, se facilita en la medida que se expresa en las destrezas que se expresan en las manifestaciones de la existencia de las comunidades, a través de la organización, participación, relaciones sociales, fundamentadas; en las familias, redes sociales,

establecidas en el parentesco, amistad, ayuda mutua, entre otras las que se manifiestan en la interacción comunitaria. En la medida que las comunidades participen en las decisiones para mejorar las condiciones de vida, logran alcanzar la capacidad que guardan, como el principal potencial de desarrollo, manteniendo sus identidades como valores propios.

Cuando la comunidad logra desarrollar acciones que les permiten expresar el funcionamiento de la comunidad, entonces, esta puesta en marcha la estrategia que facilita la respuesta pertinente en relación a los requerimientos que la población solicita de acuerdo a sus necesidades.

Es importante determinar el acceso a la participación, el que puede estar ubicado a partir de la organización, así como en las redes sociales fundamentalmente las que se construyen en la vida familiar. Las acciones efectivas están representadas con la participación de la población que surgen con propuesta de propios proyectos, que integran los elementos que les preocupa desde la dimensión de su contexto. La vivencia cotidiana es la expresión fundamental para determinar la veracidad de la integración a las diferentes acciones. Finalmente la práctica diaria es lo más importante a entender en su compleja manifestación, porque a su vez es el potencial con el que cuenta en el proceso de retroalimentación.

En el análisis de las **estrategias de comunicación** es importante tomar en cuenta la perspectiva sistémica y articulada, como una de las formas de reconocer las dinámicas procesuales que se expresan en las comunidades, así como el nivel de integración y actualización de sus manifestaciones. Se construye el proceso con los principales elementos que conforman expresiones que determinan las representaciones que ofrece la comunidad. Todos estos elementos son copartícipes de la visión sistémica, en la dinámica de la revelación que practica la población. Es encomiable asumir las condiciones sociales y culturales que muestran, las identidades manifiestas, para el reconocimiento de los signos culturales, las tradiciones, auto identificación étnica, en la relación comunitaria.

El propósito de este análisis es explicitar que existe la necesidad de reconocer que la cultura de la población comunitaria es sumamente importante para proponer proyectos de desarrollo. Por tanto, es condicionante que se tomen en cuenta los signos culturales para entender los valores que muestran las comunidades en su identificación propia. Estos conforman las pautas de criterios para el desarrollo que se espera en las comunidades.

La información que se expresa desde las comunidades será de utilidad en la medida se respeten la forma de convivencia acorde a su comportamiento que las poblaciones practican en la forma de identificarse.

Se debe tener presente que la comunidad de tradición es la que da pautas para medir los elementos hereditarios, las tradiciones heredadas a partir de la descendencia. Por lo que, en el contexto de una misma tradición de aspectos socioculturales, posibilitan la diversidad de elementos propios de la cultura y que desde este punto de vista nunca resultan homogéneos.

Cada etapa o generación modifican las tradiciones culturales, las que se adecuan a las nuevas exigencias y por ello es necesario promover la integración intergeneracional en las comunidades para lograr la perdurabilidad de las tradiciones. Es por ello que resulta imprescindible que, si de cambios en la tradición se trata, deben ser lo más coherentes y lo menos agresivos posibles, de ahí la importancia que resulta indispensable la concientización intergeneracional por parte de la comunidad, de los cambios y sus efectos en la tradición cultural que se afecta. Entonces la comunidad, como agente del cambio, podrá encontrar la vía menos traumática y efectiva para mantener vivas las tradiciones.

En el contacto con la comunidad se deberá procurar devolver esos hechos y experiencia que ha recogido, de tal manera que esta pueda verlos desde otra perspectiva crítica, analizarlos, discutirlos, reflexionarlos, emitir juicios, desentrañar las causas del problema para poder trabajar sobre las causas que lo originan.

Una estrategia como es el escenario de acciones examinado con fortalezas y debilidades de la comunidad, y por supuesto las probabilidades de habilidades. Desde esta perspectiva se trabaja un enfoque prospectivo para entender que la estrategia no depende de las experiencias del pasado, esta se puede desarrollar independiente, siempre que la comunidad aporte iniciativas y creatividad en el que puede estar dando pauta para generar la capacidad de organización que puede existir en las comunidades.

El aprendizaje estratégico es la retroalimentación en todos los niveles de la organización comunal, la estrategia de la comunicación corresponde al detalle que se realiza en el proceso aprendizaje. Las estrategias de comunicación pueden ser simple en el sentido de su aplicación sin embargo se vuelven complicadas en la medida que se alejan de la realidad de las comunidades. Se facilita la comunicación cuando se reconocen las capacidades de la comunidad como las creencias de la población; las relaciones sociales, las familias, las redes

que se construyen a partir de los lazos de amistad, relaciones de producción entre otras. Entonces las acciones que se desarrollan en el ambiente de la comunicación en relación al desarrollo de la comunidad es la que permite la participación de la población, la relacionada como objetivo primordial, el involucramiento de la comunidad como gestor de su propio desarrollo.

Es importante destacar la aportación sobre los cambios de la comunicación, y como esta puede facilitar el estudio en la que, se manifiestan nuevas movi­lidades de comunicación política y de estrategia de lucha reivindicativas que encajan perfectamente con las características más importante de lo que se denomina la condición postmoderna.(Fragachán,2011), en el análisis se proporcionan varios postulados, el que resulta útil para este estudio es el que aborda sobre; significados, métodos con énfasis genealógico o arqueológico, y la derivación de las nociones de niveles escondidos todos ellos ventajoso para el estudio en el desarrollo de comunidad (pp. 20 /26).

Por su parte (Rojas, 199 (Carvajal, 2011) expresa que la comunicación posiblemente sea una de los claves más importantes en la vida actual desplazando la atención de lo tangible a lo intangible (Rojas, Arapé y Torres; 2000:27). Se convierte en una fuerza re configuradora de la vida social. Rojas y Arapé (1998) lo pueden ser entendidas e interpretadas como una metáfora de su comunicación, de su cultura comunicacional. Somos nuestra comunicación. (pp34)

Barger y Little (2002) citado en Arapé y Rojas (2008) nos presentan un estudio sobre la importancia de la cultura del diálogo comunicacional y destacan la necesidad de entrenamiento en comunicación para mejorar la vida en comunidad. Conciben al diálogo como una forma libre de comunicación interpersonal y grupal para crear significados comunes.

Por su parte Parra, Rojas, Arapé, (2008) proponen que para las organizaciones, la comunicación viene a representar un proceso de particular interés porque proporciona los medios para transmitir información vital que se requiere para la realización de las actividades combinadas y para lograr, a través de diferentes canales, las metas propuestas. (pp. 22).

En el ambiente de la comunidad la información es fundamental, vista como estrategia; a fin de que las habilidades y destrezas que las poblaciones efectúan se desplieguen y proyecten paso a paso los conocimientos que surge dentro de ellas. Es de suma importancia revitalizar los procesos, las manifestaciones individuales y colectivas, las que proporcionan el beneficio de las buenas prácticas como producto del ejercicio en las entidades comunitarias, posiblemente el

cumplimiento de las metas planteadas las más representativas, aporten un significado para el desarrollo articulado, con las reflexiones que surge desde la comunidades, mismas que tienen la posibilidad de ser exitoso por el origen propio.

El vínculo de la comunicación interna con la externa es necesario, puesto que las comunidades no deben aislarse, por el contrario deben enlazar comunicación para cuidar, resguardar, y ser representadas. Sin desistir, a dejarse arrebatado los progresos generados desde el interior de las mismas. La publicidad constituye en sí, un valor agregado desde sus propias practicas.

CONCLUSIONES

Se concluye que es necesario reflexionar el desarrollo comunitario a partir del reconocimiento de las capacidades propias, la articulación de las estructuras organizativas de las comunidades como los elementos priorizados para, lograr la vinculación en las comunidades con el medio exterior.

El fenómeno del desarrollo comunitario, debe su comprensión al ambiente integral no puede reducirse a la identificación de un conjunto de relaciones significativas entre variables ni al establecimiento de modelos. Muchos de los componentes esenciales del desarrollo comunitario se realizan en el ámbito de las representaciones colectivas, pasando a formar parte constituyente y determinante de la conciencia y las acciones de los pobladores.

Las prácticas de saberes, costumbres que desarrollan las comunidades es fuente inagotable para el conocimiento. Queda claro que la vida social, abarca todo lo relacionado con la forma de vida lo individual y colectivo de la comunidad. Asimismo, la vida familiar es lo más estrictamente necesario para establecer la conexión de la comunidad con el exterior, para establecer la vida cotidiana de la familia, con sus tradiciones en el lugar que se encuentre y su permutación con el tiempo.

Es prioridad en las comunidades efectuar respuesta a la necesidad de recapacitar en relación a las transformaciones que permiten la sostenibilidad, para alcanzar la calidad de vida deseada. Es importante ubicar condiciones para responder a partir de las comunidades de forma adecuada a un desarrollo socialmente deseable, que admita la toma decisiones, en armonía con el desarrollo sostenible iniciado con el desarrollo endógeno.

BIBLIOGRAFÍA

Arizaldo, Carvajal B. (2011) Apuntes sobre desarrollo comunitario. Eumed. Universidad de Malaga – España.

Bonales, Valencia, J. (2007) El desarrollo local en América Latina como resultado de la acción pública no gubernamental. V Congreso CEISAL – Bruselas.

E. Parra, L. R. Rojas y E. Arapé (2008) Comunicación y Conflicto: EL arte de la negociación. [/www.revistanegotium.org.ve](http://www.revistanegotium.org.ve) 10 (4) 2008; 17-35 [R: 2008-02 / A: 2008-02]

Elizabeth Arapé y Luis Rodolfo Rojas (2008) Estudiantes: Comunicación y Cultura de Paz / www.revistaorbis.org.ve 11 (4) 28-65

Gustavo Martín Fragachán (2011) Cuando el presente nos alcance...Globalización: Nuevas Tecnologías, Estrategias y Comunicación Política. Revista ORBIS, www.revistaorbis.org.ve / núm. 20 (año7) pág. 4-26.

Olga Rosa Cabrera E (2010) ¿Qué cultura económica necesitamos hoy? Revista, Año 101/Cuarta Época. pp. 9-17.

Revista Futuros. Convivencia y Desarrollo Humano Sustentable http://www.revistafuturos.info/futuros_5/presentacion_f5.htm

Sonia Guimaraes, Rosa Vargas. (1996) Conociendo la Comunidad. COVAO. Cartago. Costa Rica.

Tania Maria de Freitas Barros Maciel. Desarrollo Humano Sostenible http://hdr.undp.org/en/media/hdr_1994_es_cap1.pdf

Desarrollo Humano Sustentable Centroamericano. <http://polis.revues.org/6884>